

namoyon bo'ladi. Ushbu kafolatlar tizimi fuqarolarning huquqiy maqomini mustahkamlash, davlat organlari faoliyatini oshkoralashtirish, shaxsiy daxlsizlik va qadr-qimmatni himoya qilish hamda jamiyatda huquqiy barqarorlikni saqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, nodavlat institutlar, jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari faol ishtiroki kafolatlar samaradorligini kuchaytiradi, raqamli makon va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish esa huquqiy tizimni zamonaviy talablar bilan moslashtiradi.

Natijada, Konstitutsiya huquq va erkinliklar kafolatlarini faqat deklarativ hujjat emas, balki real himoya va ijtimoiy adolatni mustahkamlovchi, davlat va jamiyatning barqaror hamkorligini ta'minlovchi fundamental institut sifatida amalda faol ishlashini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.Sultanov. O'zbekistonda huquq va huquqiy tizim. Juris nashriyoti. Toshkent. 2015.
2. D. Moeckli. International Human Rights Law. 4-nashr. Oxford University Press, 2022.
3. A.Saidov (tahrir qiluvchi). Konstitutsiyaviy islohotlar: dunyo mamlakatlari tajribasi. II jild. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2022.
4. S.A. Muratayev. Inson hamda fuqaroning huquq va erkinliklari kafolatlari. Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti, 2023.

YANGI O'ZBEKISTONDA HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA KONSTITUTSIYANING O'RNI

Boltayev Kamoliddin Said o'g'li
Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasining yoshlar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, huquqiy savodxonligini yuksaltirish borasida fikr mulohazalar o'rin olgan.

Kalit soʻzlar: Huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, yoshlar siyosati, jamiyat, taraqqiyot, demokratlashtirish.

Аннотация

В статье даются комментарии к Конституции Нового Узбекистана в контексте повышения правосознания и правовой культуры молодёжи, а также повышения её правовой грамотности.

Ключевые слова: право, правосознание, правовая культура, молодёжная политика, общество, развитие, демократизация.

Annotation

This article contains comments on the Constitution of New Uzbekistan in terms of improving the legal awareness and legal culture of young people, and improving their legal literacy.

Keywords: Law, legal awareness, legal culture, youth policy, society, development, democratization.

Bugun jamiyat taraqqiyotida fuqarolarning, ayniqsa, yoshlar huquqiy ongi va madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻzbekistonda davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilishning hozirgi bosqichida fuqarolarning huquqiy madaniyatiga boʻlgan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Huquqiy madaniyat shaxsning siyosiy faolligi, demokratik islohotlarga intiluvchanligi, chinakam fuqaroviy munosabati, demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining koʻrsatkichidir.

Huquqiy davlat va demokratik odil jamiyatni barpo etish jarayoni ommaning nafaqat siyosiy faolligi, uyushqoqligi, hamjihatligiga, balki huquqiy savodxonligi, huquqiy madaniyati darajasiga ham koʻp jihatdan bogʻliq.

Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va erkinlashtirish, siyosiy-huquqiy va iqtisodiy tizimni demokratik yangilash vazifasi kishilarning dunyoqarashi, ongu tafakkuri, siyosiy-huquqiy saviyasi, madaniyatini va ijtimoiy faolligini yuksaltirishni, huquqiy munosabatlar barcha ishtirokchilarining huquqiy savodxonligini yanada oshirish, huquqiy madaniyatini takomillashtirishni talab etmoqda.

Huquqiy ong va madaniyat jamiyat huquqiy tizimining zaruriy tarkibiy qismidir. Huquqiy tizimning samarali harakati yuksak huquqiy ong va madaniyatga tayanadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasi huquqiy demokratik davlatda doimo ustuvor vazifa hisoblanadi. Huquqiy madaniyat jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvshi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko'maklashuvshi, jamiyatning yaxlitligi hamda batartibligini ta'minlovchi va mustahkamlovchi omildir.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish huquqiy davlatchilikni qaror toptirishning, mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

2019-yil 9-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi va ayni vaqtda "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiya"si tasdiqlandi.[1]

Farmonda mamlakatimizda so'nggi yillarda huquqiy madaniyatni aholi ongiga singdirish, uni rivojlantirish sohasida qaror topgan tizimning samarasiz ekanligi, unda namoyon bo'layotgan kamchilik va muammolarga e'tibor qaratildi. Ayniqsa, hozirgi globallashtirish, ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan yetarli darajada foydalanilmayotganligi tanqidiy baholandi.

Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish lozimligi ta'kidlandi.

Farmonda "Yuksak huquqiy madaniyat - mamlakat taraqqiyoti kafolati" degan konseptual g'oya asosida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka

erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilandi.

Huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirmasdan turib, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etib bo'lmashligini o'z vaqtida anglagan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda taraqqiyotning dastlabki bosqichlaridan boshlab ushbu masalaga davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida aholining huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirishning ilk bosqichida bu yo'nalishdagi islohotlarni huquqiy ta'minlashga alohida yondashildi va ushbu maqsaddan kelib shiqib, huquqiy madaniyatni yuksaltirishning huquqiy bazasi yaratildi hamda amaliyotga joriy etilmoqda.

Huquqiy ong huquqiy tizimning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Huquqiy ongning shakllanishini ijtimoiy ong shakllanishidan ayri holda tasavvur qilish mumkin emas. Huquqiy ong ijtimoiy ongning bir shakli hisoblanib, nisbatan mustaqildir. Huquqiy ongning ilmiy-nazariy tahliliga oid o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlarga qaramasdan hanuzgacha huquqshunos olimlar uning tushunchasi bo'yicha yakdil fikrga kelmaganlar.

“Huquqiy ong, – deb ta'kid etadi, X.T.Odilqoriyev, – ijtimoiy ongning bir shakli hisoblanib, nisbatan mustaqildir. Huquqiy ong jamiyat a'zolarining huquqqa, qonunga nisbatan munosabati hamda davlat mexanizmi faoliyati xususidagi tasavvurlari, qarashlari, ta'riflar, his-tuyg'u va kayfiyatlarining mujassam ifodasidir”[2].

Yoki, “huquqiy ong – huquqni anglash demakdir, odamlarning ham amaldagi huquqqa, ham ularning o'zlari istagan huquqqa munosabatini ifoda etadigan tasavvur va his-tuug'ularning mujassamidir»[3]. Amaldagi huquqni ma'qullash yoki ma'qullamaslik, zaruriy huquq qanday bo'lishi, u qanday prinsiplarni shakllantirilishi kerakligi haqidagi tasavvur aynan huquqiy ongda namoyon bo'ladi. Huquqiy ong, tarkibiy tuzilishiga ko'ra murakkab hodisa sifatida, huquqni bilishni, huquqiy mafkurani, huquqiy psixologiyani, huquqiy yo'nalishni o'z ishiga oladi[4].

Bizning fikrimizcha, huquqiy ong – ijtimoiy ongning bir shakli bo'lib, insonlar ongida huquq to'g'risidagi qarashlar, g'oualar, fikrlar, tushunshalar va tasavvurlarning aks etishidir.

Huquqiy ongning shakllanishi huquqiy madaniyat rivojining asosidir. Huquqiy ong huquqiy madaniyatning zaruriy elementi sifatida ifodalanadi. Huquqiy madaniyat ijtimoiy madaniyatning bir shakli bo'lib, huquqni bilish, unga og'ishmay rioya etish va o'zgalarning huquq va erkinliklariga hurmat munosabatida bo'lishda ifodalanadigan ijtimoiy hodisadir. "Madaniyat inson faoliyatining ham mahsuli, ham sifat ko'rsatkichidir. Shu bilan birga insonning o'zi ham, pirovard natijada madaniyat mahsulidir. Xatto aytish mumkinki, madaniy muhit qanday bo'lsa, inson ham shunday shakllanadi»[5]. Demak, huquqiy madaniy muhit insonlar huquqiy ongini shakllantirish bilan birga ularni huquq asosida harakatlanishining bosh mezonidir.

Huquqiy madaniyat umumiy madaniyatning bir shaklidir. U huquqiy borliqqa nisbatan ma'naviy va moddiy qadriyatlardan tashkil topadi. Bunda huquqiy madaniyat huquqiy hodisalarda mavjud bo'lgan ilg'or, ijtimoiy foydali va qadrlil jihatlarnigina o'zida mujassam etadi. U nafaqat natija, shu bilan birga faoliyat usuli hamdir. Shu ma'noda huquqiy madaniyat tafakkur shakli, xulq – atvor normalari va talablari sifatida shaxsning huquqiy faoliyatiga, ijtimoiylashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar bugungi huquqiy modernizatsiya sharoitida yangi bosqichga ko'tarilishi darkor.

Xulosa qilib aytganda, huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish islohotlarning barcha bosqichlarida o'z dolzarbligini yo'qotmaudi. Hozirgi huquqiy modernizatsiya davrida ham aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda shaxsning huquqiy ijtimoiylashuviga Yangi taxrirda qabul qilingan Konstitutsiyamiz mo'tadil muhit yaratib, uning to'g'ri va samarali shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2019

y.,

06/19/5618/2452-son, 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son; 09.10.2020 y.,
07/20/4857/1357-son

2. Odilqoriyev X.T. Mustaqillik va huquqiy qadriyatlar. Huquq-PravaLaw.
2001. №3. –B. 4-5.

3. Xalilov E.X. Ijtimoiy turmushda huquqiy ongning o'rni. –T.: 2001. –B.
12.

4. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. T., 2002. 228-237-betlar; Cherdansev
A.F. Teoriya gosudarstva i prava. Ychebnik dlya vuzov. M., 2000. –S.

5. Mustaqillik ilmiy-ommabop lug'at. // A. Jalolov va K. Xonazarovlar
umumiy taxririda. –Toshkent. «Sharq» 2000 yil. –B. 104.

KONSTITUTSIYAVIY ISLOHOTLAR: O'ZBEKISTON – IJTIMOIIY DAVLAT

Umiddjon Boyxanov

Namangan davlat universiteti
Korrupsiyaga qarshi kurash va kompleks
nazorat bo'limi boshlig'i

Annotatsiya

Mazkur maqolda O'zbekiston davlat shaklining o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy davlat tushunchasi va ijtimoiy davlat barpo etishdagi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: taraqqiyot, ijtimoiy davlat, davlat, huquq, tamoyil, adolat, ijtimoiy adolat.

В статье рассматриваются особенности государственного устройства Узбекистана, понятие социального государства и суть реформ, проводимых в Узбекистане для построения социального государства.

Ключевые слова: развитие, социальное государство, государство, право, принцип, справедливость, социальная справедливость.